

Yashil

IQTISODIYOT va TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, siyosiy, ilmiy, ommabop jurnal

2
0
2
4

No 4

- 08.00.01 Iqtisodiyot nazariyasi
- 08.00.02 Makroiqtisodiyot
- 08.00.03 Sanoat iqtisodiyoti
- 08.00.04 Qishloq xo'jaligi iqtisodiyoti
- 08.00.05 Xizmat ko'rsatish tarmoqlari iqtisodiyoti
- 08.00.06 Ekonometrika va statistika
- 08.00.07 Moliya, pul muomalasi va kredit
- 08.00.08 Buxgalteriya hisobi, iqtisodiy tahlil va audit
- 08.00.09 Jahon iqtisodiyoti
- 08.00.10 Demografiya. Mehnat iqtisodiyoti
- 08.00.11 Marketing
- 08.00.12 Mintaqaviy iqtisodiyot
- 08.00.13 Menejment
- 08.00.14 Iqtisodiyotda axborot tizimlari va texnologiyalari
- 08.00.15 Tadbirkorlik va kichik biznes iqtisodiyoti
- 08.00.16 Raqamli iqtisodiyot va xalqaro raqamli integratsiya
- 08.00.17 Turizm va mehmonxona faoliyati

74-91 xalqaro daraja
ISSN: 2992-8982

Yashil IQTISODIYOT va TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, siyosiy, ilmiy, ommabop jurnal

Bosh muharrir:

Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich

Bosh muharrir o'rinbosari:

Karimov Norboy G'aniyevich

Elektron nashr. 938 sahifa.

E'lon qilishga 2024-yil 30-aprelda ruxsat etildi.

Muharrir:

Qurbonov Sherzod Ismatillayevich

Tahrir hay'ati:

Salimov Oqil Umrzoqovich, O'zbekiston fanlar akademiyasi akademigi
Abduraxmanov Kalandar Xodjayevich, O'zbekiston fanlar akademiyasi akademigi
Rae Kvon Chung, Janubiy Koreya, TDIU faxriy professori, "Nobel" mukofoti laureati
Osman Mesten, Turkiya parlamenti a'zosi, Turkiya – O'zbekiston do'stlik jamiyati rahbari
Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich, t.f.d., prof., O'zR Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vaziri
Buzrukxonov Sarvarxon Munavvarxonovich, i.f.d., O'zR Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vaziri o'rinbosari
Axmedov Durbek Kudratillayevich, i.f.d., prof., O'zR Oliy Majlisi qonunchilik palatasi deputati
Axmedov Sayfullo Normatovich i.f.n., professor, MIM akademiyasi rektori
Xudoyqulov Sadirdin Karimovich, i.f.d., prof., TDIU YoMMMIB birinchi prorektori
Abduraxmanova Gulnora Kalendarovna, i.f.d., prof., TDIU Ilmiy ishlar va innovatsiyalar bo'yicha prorektori
Kalonov Muxiddin Baxritdinovich, i.f.d., prof., "O'IRIAM" ilmiy tadqiqot markazi direktori – prorektor
Yuldashev Mutallib Ibragimovich, i.f.d., TMI professori
Samadov Asqarjon Nishonovich, i.f.n., TDIU professori
Slizovskiy Dimitriy Yegorovich, t.f.d., Rossiya xalqlar do'stligi universiteti professori
Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich, i.f.d., prof., Xalqaro "Nordik" universiteti rektori
Aliyev Bekdavlat Aliyevich, f.f.d., TDIU professori
Axmedov Ikrom Akramovich, i.f.d. TDIU professori
Po'latov Baxtiyor Alimovich, t.f.d., profesor
Eshtayev Alisher Abdug'aniyevich, i.f.d., TDIU professori
Isakov Janabay Yakubbayevich, i.f.d., TDIU professori
Musyeva Shoira Azimovna, SamDu IS instituti professori
Axmedov Javohir Jamolovich, i.f.f.d., "El-yurt umidi" jamg'armasi ijrochi direktori o'rinbosari
Toxirov Jaloliddin Ochil o'g'li, t.f.f.d., TAQU katta o'qituvchisi
Xalikov Suyun Ravshanovich, i. f. n., TDAU dotsenti
Kamilova Iroda Xusniddinovna, i.f.f.d., TDIU dotsenti
Nosirova Nargiza Jamoliddin qizi, i.f.f.d., TDIU dotsenti
Rustamov Ilhomiddin, f.f.n., Farg'ona davlat universiteti dotsenti
Fayziyev Oybek Raximovich, i.f.f.d. (PhD), Alfraganus universiteti dotsenti
Sevil Piriyeva Karaman, PhD, Turkiya Anqara universiteti doktoranti
Mirzaliyev Sanjar Maxamatjon o'g'li, TDIU mustaqil tadqiqotchisi
Utayev Uktam Choriyevich, O'zR Bosh prokuraturasi boshqarma boshlig'i o'rinbosari
Ochilov Farxod, O'zR Bosh prokuraturasi iqtisodiy jinoyatlarga qarshi kurashish departamenti bo'limi boshlig'i
Yaxshiboyeva Laylo Abdisattorovna, TDIU katta o'qituvchisi

Ekspertlar kengashi:

Berkinov Bazarbay, iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Hakimov Ziyodulla Ahmadovich, i.f.d, TDIU dotsenti
Tuxtabayev Jamshid Sharafetdinovich, i.f.f.d, TDIU dotsenti
Xamidova Faridaxon Abdulkarim qizi, i.f.d., TMI dotsenti
Babayeva Zuhra Yuldashevna, TDIU mustaqil tadqiqotchisi

Muassis: "Ma'rifat-print-media" MChJ

Hamkorlarimiz: Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti, O'zR Tabiat resurslari vazirligi, O'zR Bosh prokuraturasi huzuridagi IJQK departamenti.

MUNDARIJA

Organizational Behavior and Leadership.....	10
Ibrokhim Gulomov	
Baliqchilikda klasterlarni tashkil etishning nazariy asoslari.....	18
Olim Murtazayev, Muydinov Olim Bekmuratovich	
Оценка состояния привлечения инвестиций в сферу туризма Узбекистана и механизмы управления	24
Арзиматов Бобирмирзо Зокирджон угли	
Biologik aktivlar buxgalteriya hisobni milliy va xalqaro standartlarga muvofiq takomillashtirish masalalari...27	
Axmadaliyeva Zebo Abduxalimovna	
Aholi yashash joylarida yong'in risklarini bartaraf etish xizmatlardan foydalanish imkoniyatlari.....	32
Aziz Zikriyoev	
O'zbekistonda ilmiy darajali kadrlar tayyorlash tizimi boshqaruvining tashkiliy tuzilmasi va vazifalari.....	40
Beknaeva Shaxnoza Vladimirovna	
Mintaqaviy turizmning iqtisodiyot rivojlanishiga ta'siri (O'zbekiston turistik xizmatlar bozori misolida).....	45
D. B. O'roqova	
Qishloq xo'jaligi mahsulotlarini ko'paytirishning asosiy yo'llari.....	50
Ibrohimov Boburmirzo Baxtiyor o'g'li, Sayfiddinov Sarvarbek Anvarbek o'g'li	
Sanoat korxonalarining aksiyalar bozorida faoliyati tahlili: muammolar va yechimlar	55
Igitov Jurabek Kuzibekovich	
Qurilishda modernizatsiya va diversifikatsiya qilish asosida yangi ishlab chiqarish quvvatlarini oshirish	63
Islamov Ozodjon	
Sanoat korxonalarini innovatsion salohiyatini oshirishning tashkiliy-iqtisodiy mexanizmini takomillashtirish yo'llari.....	67
J. K. Boymurodov	
Mamlakatda yashil iqtisodiyotni rivojlantirish yo'nalishlari	72
Kadixodjayeva Nilufar Raxmatullayevna	
BlokchEYn texnologiyalari yordamida raqamli iqtisodiyotni o'zgartirish	77
Karabayev Rustam Zafarovich, Saitkamolov Muhammadxo'ja Sobirxo'ja o'g'li	
Raqamli iqtisodiyot sharoitida zamonaviy mehnat bozorining rivojlanishi	84
Layli Mirzayeva	
Xizmat ko'rsatish sohasini rivojlantirishda investitsion resurslardan samarali foydalanish mexanizmlari.....	88
Luiza Komilovna Xaydarova	
Umumta'lim muassasalari sonining ekonometrik tahlilini pedAgogik metodlar yordamida amalga oshirish....	93
Ravshanova Muhayyo Maxmanazarovna	
O'zbekiston tarixiy shaharlarida turistik faoliyati shakllanishi va ularni boshqarishning nazariy asoslari.....	98
Meliqulov G'ayrat Abdug'afforovich	
Iqtisodiy rivojlanish va ilmiy tadqiqot rivojlanishining havo ifloslanish darajasiga ta'siri	105
Murodullayev Kamoliddin Sherzod o'g'li, Sadibekova Bibisora Djapparovna, Turdiqulov Farrux Ravshanjon o'g'li	
Hududlarni rivojlantirish va "yashil iqtisodiyot"ni shakllantirishning ekologik muammolari.....	110
Maxkamov Saidafzal Saidkamol o'g'li, Yigitaliyeva Dilnavo Mansurjon qizi	
Ekoturizm obyektining tasniflanishi va alohida xususiyatlari	116
Qodirov Azizjon Anvarovich	
Mamlakatimiz oliy ta'lim tizimida sifat menejmentidan foydalanishning konseptual asoslari	121
Saidqulova Firuza Farmonovna	
Bo'lajak iqtisodchilarning kasbiy kompetensiyalari.....	125
Shukurova Marifat Xodjiakbar qizi	
Ta'limning bosqichlari va ularning inson kapitalini shakllantirishdagi ahamiyati	129
To'rayeva Hurriyat To'yqulovna	
Hududlarda to'g'ridan to'g'ri xorijiy investitsiyalarni jalb etish dasturini amalga oshirishda marketingni rivojlantirish yo'llari	136
Xamidov O. X., Tojiyeva A. F.	
Investitsiyalar marketingining strategik aspektlari.....	143
Xodjamberdiyeva Dilnoza Bahtiyorovna	
Xorijiy investitsiyalarni jalb etishda investitsion muhit jozibadorligini oshirishga nazariy qarashlar	149

A. Bektemirov, A. A. Abdurahmonov	
Qishloq xo'jaligi raqobatbardoshligini oshirishning ilg'or xorij tajribasi.....	154
Abdulloev Asliddin Junaydullayevich, Ochilov Narzullo Fayzulloevich	
Sanoat ishlab chiqarish tizimining investitsion xususiyatlari.....	159
Yodgorova Xalima To'liqinovna	
Turizm sohasi uchun yuqori malakali kadrlarni tayyorlashda davlat va xususiy sherikchilikning o'zaro bog'liqligi tahlili.....	165
Raxmatov Adxam Itolmasovich	
Mamlakatimizda turizm tashkilotlari faoliyatini qo'llab-quvvatlash maqsadida marketing instrumentlari orqali samarali tizim yaratish.....	169
Suyunova Kamilla Baxromovna	
Qishloq xo'jaligida agrokimyo xizmatlar ko'rsatishning iqtisodiy samaradorligini oshirish yo'llari	173
Tabayev Azamat Zaripbayevich	
Yashil iqtisodiyotga investitsiyalarni jalb qilishni faollashtirish muammolari.....	178
Xomitov K. Z., Masharipova S. R.	
Considerations on the Problem of Illegal Migration and Human Trafficking.....	183
Azamatova Gulmira Bayirbekovna, Otarbayeva Guljan Kobeyevna	
Sustainable Development and Environmental Economics in Uzbekistan: A Focus on Carbon Pricing and Renewable Energy	186
Muhammadiyev Po'latjon Ilhomjon o'g'li, Uzganbayeva Dilnoza Toxtasinovna	
The use of Digital Technologies in the Provision Of Utilities to the Population	192
Mamanazarov Oybek Shomurodovich, Inoyatova Durdona Shoxaydarovna, Alijonov Jamshid Alijon o'g'li	
The Current State of the Digital Economy in the Agrarian Sphere: Problems and Solutions	196
Babadjanov Abdirashid Musayevich	
Behavioral Theory of the Firm.....	201
Egamberdieva Oydin Abror qizi	
The Role of Information Technologies in Increasing the Capitalization of Commercial Banks	207
Egamova Makhfurat Esanovna	
Финансовые риски в исламском финансировании для внедрения в Республики Узбекистан	211
Абдуллоев Фуркат Олимджонович	
Совершенствование методологии экспертизы инвестиционных проектов	216
Бекимбетова Гулнора Маратовна	
Методические подходы к формированию механизмов стратегического управления развитием химической отрасли.....	223
Бибутова Шахло Саъдуллаевна	
Меры по снижению доли теневой экономики в стране.....	228
Махмудова Юлдузхон Бахромжон кизи, Сафаров Гиёсиддин Абдуллаевич ўгли	
Формирование национальной инновационной системы – одна из приоритетных задач повышения конкурентоспособности Республики Узбекистан	232
Н. М. Махмудов, А. А. Алиев, З. А. Мирзоев	
Мониторинг и анализ современного состояния и развития промышленности в Узбекистане.....	237
Назарова Раъно Рустамовна, Исмоилова Малика Дилшодовна	
Цифровая платформа как инструмент трансформации бизнес-процессов.....	243
Раупов Жамшид Рашидович	
Роль применения ключевых показателей эффективности труда на предприятиях.....	249
Рахматуллаева Шахноза Хамидовна	
Влияние цифровой трансформации на инвестиционную привлекательность Узбекистана.....	255
Саиткамолов Мухаммадхожа Сабирходжа угли, Маркабаева Жансая Айбек кызы	
Организация и координация методической помощи при управлении педагогическими кадрами	261
Хакимова Майя Юрьевна	
Интеграция узбекистана в мировое экономическое содружество путем унификации бухгалтерского учета на основе МСФО	266
Зарипова Саёхат Зафаровна	
Tijorat banklari tomonidan investitsiya loyihalarini moliyalashni rivojlantirish imkoniyatlari.....	271
Abduqodirova Ozoda Anvarjon qizi	
Tijorat banklari tomonidan jismoniy shaxslarga ajratilgan kreditlarning joriy tahlili.....	276
Abdusalomov Jaxongir O'ktam o'g'li	

Globalashuv sharoitida mamlakatimizda sug'urta bozorini raqamlashtirishning ahamiyati.....	282
Anvarova Z.	
The Role of Parents and Teachers in Promoting a Healthy Lifestyle in Children.....	286
Axtamov Djamshed Baxromovich	
A Study of the Importance of Green Economy in Uzbekistan Sustainable Economic Development and its Measurement Indicators in Relation to Environment.....	291
Ataniyazova Maksuda Baltayevna, Tairova Zarnigor Mammot qizi	
Konsolidatsiyalashgan moliyaviy hisobot tuzishning zarurligi.....	296
Avazov Iloxom Ravshanovich	
Foydani soliqqa tortish obyekti sifatidagi iqtisodiy tarkibi.....	301
Axrоров Zarif Oripovich	
Surxondaryo viloyatida aholining uy-joy bilan ta'minlanganlik darajasini tahlili.....	309
Ibragimov Qobil To'xtamishovich	
Review of Methodological Approaches to Enterprises Financial Condition Analysis.....	314
Ismailova Maxbuba Mirxalilovna	
Innovatsion rivojlanish sharoitida xizmat ko'rsatish sohasini tasniflanishining nazariy va ilmiy asoslari.....	319
Masharipova Manzura Alimbayevna	
Korxonalarda benchmarking strategiyalarini qo'llashning ijtimoiy-iqtisodiy mexanizmlari.....	325
Narziyeva Dilafiruz Muxtorovna	
Davlat budjetining soliqsiz daromadlari shakllanishini takomillashtirish yo'llari.....	330
O'ktamova Nargiza Narzulla qizi	
Mamlakatimizda sanoat ishlab chiqarishi korxonalarining rivojlanish holati tahlili.....	334
Olimov Maqsudjon Komiljon o'g'li	
Moliyaviy natijalar to'g'risidagi hisobotni moliyaviy hisobotning xalqaro standartlar talablari asosida tuzish.....	339
Pardayeva Zulfizar Alimovna	
Raqamlashtirish sharoitida qo'shma korxonasi faoliyatining tahlili.....	343
Rashidov Jamshid Xamidovich	
Kichik biznes va xususiy tadbirkorlikning rivojlanishida oilaviy tadbirkorlikning o'rni.....	348
Raximov Baxromjon Ibroximovich, Saloxiddinov Zuxriddin Nuriddin o'g'li	
Raqamli iqtisodiyot sharoitida xizmat ko'rsatishning ilmiy asoslari.....	352
Suyunov Asror Baxtiyorovich	
Raqamli iqtisodiyot sharoitida telekommunikatsiya sohasini rivojlantirish ilmiy asoslari.....	356
Toshmatov Salohiddin Zayniddinovich	
Raqamli iqtisodiyot sharoitida innovatsiyalarni joriy etishning huquqiy masalalari.....	360
Turg'unov Saloxiddin Jamol o'g'li, Mirzayeva Mohidil Vohidovna	
Zamonaviy sharoitlarda korxonalarining moliyaviy baqarorligini yaxshilash masalalari.....	366
Usmanova Guljahon Ulug'bek qizi	
Franshizalarni jalb qilishda davlat boshqaruvi tizimida marketing tadqiqotlarining ahamiyati.....	371
Xodjayev Anvar Rasulovich	
Transport Decarbonization Strategy.....	377
Yarashova Vasila Kamalovna, Muradov Bekzod Xidirnazar ugli	
Temir yo'l transportida ishlab chiqarish faoliyatining iqtisodiy samaradorligini oshirish.....	382
Yermatova Dilnoza Axmadjonovna	
Iqtisodiyotda davlat ishtirokini qisqartirish va xususiy tadbirkorlikni rivojlantirish istiqbollari.....	387
Yuldashev Xusniddin Abdullayevich	
Issiqlik ta'minoti xizmatlarini ko'rsatish samaradorligi va sifatini baholash ko'rsatkichlari tizimi.....	390
Abdulaziz Abdumo'minovich Matro'ziyev	
Issiqlik ta'minoti xizmatlari sifatiga ta'sir etuvchi omillar va ularni baholash.....	394
Abdulaziz Abdumo'minovich Matro'ziyev	
Jismoniy shaxslarning mol-mulkiga soliq solishni takomillashtirish.....	399
Abdullayev Zafarjon Alijonovich, Zaydullayev Abduhabib Boliqul o'g'li	
Sug'urta tashkilotlarida hisob siyosatini ishlab chiqishning ahamiyati.....	404
Abduraimova Maftunaxon Axmatovna	
Bank risklarini boshqarishning xalqaro tajribalari.....	409
Abdurasulov Jaxongir Abduvaliyevich	
Tadbirkorlik subyektlari ijtimoiy ma'sulligini ta'minlash mexanizmining amal qilish darajasi.....	416

Bayisbayev Javlon Nurlanovich Qishloq aholisining qishloq xo'jaligida bilim va innovatsiyalarni o'zlashtirishiga ta'sir etuvchi omillarni iqtisodiy baholash (Samarqand viloyati misolida).....	421
Bozorova Lobar Nuralevna Направления совершенствования инновационных стратегий в деятельности промышленных предприятий.....	427
Дониерова Зухрабону Алишер кизи Mol-mulk solig'ining korxonalar faoliyatiga ta'siri.....	432
Qudiyarov Kishibay Ramatullayevich Banklar reytingini aniqlash va barqarorligini ta'minlashning ustuvor yo'nalishlari.....	438
Maxmudov Omon Tuxtayevich Iqtisodiyotni modernizatsiyalash sharoitida tijorat banklarining aktiv va passiv operatsiyalarini innovatsion usullar orqali boshqarishni takomillashtirish	442
Mo'minova Ma'suda Baxtiyarovna Auditorlik tekshiruvini dasturiy ta'minot asosida tashkil etish: muammo va yechimlar.....	447
Nazarova Kamola Sattoral qizi Ishlab chiqarish infratuzilmasini rivojlantirishning davlat tomonidan tartibga solish konsepsiyasi.....	453
Normurodov Xusan Eshmaxmatovich O'zbekiston Respublikasida kichik biznes va xususiy tadbirkorlikning ahamiyati hamda uni rivojlantirish istiqbollari.....	460
Nurullayeva Shaxnoza, Saydullayeva Saodat Tijorat banklari inson kapitali samaradorligini baholashda KPI ko'rsatkichlaridan foydalanish mexanizmlari	467
Turaeva Mastura Kurbanovna Сущность и особенности инвестиционно-строительного процесса	471
А. Бектемиров, Б.М.Абдувалиев Tijorat banklarida muammoli kreditlarni boshqarishning dolzarb masalalari.....	478
Saidov Hayotjon Raxmatulloevich Tijorat banklarida kredit operatsiyalari hisobini takomillashtirish.....	482
Sa'dullayeva Asalxon Muzaffarovna Ko'p tarmoqli fermer xo'jaliklarining raqobatbardoshlikni baholash usullari	485
Abdulloyev Asliddin Junaydullayevich, Teshayev Mirolim Djumayevich Tadbirkorlik subyektlarida soliq yukini optimallashtirish mexanizmi	490
To'xsanov Qudratillo Nozimovich Davlat sektorida ichki audit tadbirlarini umumiy rejalashtirish	495
Xamidova Z. U. Aholi moliyaviy savodxonligini oshirish va uning ahamiyati.....	501
Xudayarova Xurshida Abdunazarovna Kambag'allikni qisqartirishning xorijiy mamlakatlar tajribasi.....	505
Xudoyberdiyev Jamshid Juraboy o'g'li Oliy ta'lim muassasalarida buxgalteriya hisobi va ichki auditni takomillashtirish.....	511
Shaymatova Nargiza Ashurovna Raqamli iqtisodiyot sharoitida sug'urta xizmatlari.....	516
Shodmonova Odina G'ofur qizi Fuqarolar davlat pensiya ta'minoti tizimining amaldagi holati tahlili.....	520
Sholdarov Dilshod Azimiddin o'g'li Aholiga bank xizmatlari ko'rsatishning ijtimoiy ahamiyati.....	525
Eldor Uskanov Innovatsion boshqaruvning ilg'or xorijiy tajribalari	530
Yusupova Jamila Karamatdinovna Neft-gaz korxonalar moliyaviy-iqtisodiy faoliyati natijalari tahlili ("O'ZBEKNEFTGAZ" AJ misolida)	534
Umurzoqov Jamoliddin Sherbekovich Korxonalarda savdo marketing faoliyati samaradorligini baholash.....	541
Sobirov Azizbek Avzbekovich Moliyaviy firibgarliklarga qarshi kurashishda raqamli texnologiyalardan foydalanish imkoniyatlari.....	548
Gadaev Ismat Yadgarovich Hududlarda islom iqtisodiyoti tamoyillari asosida amalga oshirilgan investitsion loyihalar:	

to'siqlar va yechimlar	551
Irgasheva Gulbahor Sodiqovna	
O'zbekistonda investitsiyalardan samarali foydalanish asosida oziq-ovqat sanoati samaradorligini oshirish yo'llari	554
Kobilova Nasiba Xurramovna	
Foreign Economic Relations as a Factor of Effective Functioning of the Economy	561
Bakhodurova Sulkhiya Azizkhodjaevna, Li Marina Rudolfovna, Mukhtarova Donata Ravshanbekovna, Romashkin Roman Anatolyevich	
Modern Approaches to the Organization and Development of the Consumer Services Market	566
Musyeva Shoira Azimovna	
Ishlab chiqarish siklini qisqartirishning iqtisodiy samaradorligi.....	570
Odina Nabiyevna Tuychiyeva, Nazarova Latofat Toirjon qizi	
Asalarichilik mahsulotlari bozorida marketing strategiyasini amalga oshirish.....	575
Rashidova Xadicha Tursunalievna	
Iqtisodiyotni modernizatsiyalash sharoitida bank faoliyatini iqtisodiy-matematik modellashtirish yo'llari	581
Raxmanov Mexridin Sindarovich	
Korporativ boshqaruv amaliyoti bo'yicha hisobot tuzish bo'yicha xorijiy tajriba	586
Tashmatov Rustam Xusanovich	
Iqtisodiyotda davlat ishtirokini qisqartirish va xususiy tadbirkorlikni rivojlantirish istiqbollari	592
Yuldashev Xusniddin Abdullayevich	
Iqtisodiyotda turizm o'rnini statistik baholash uslubiyoti.....	595
Zilola Jumanova	
Финансовые риски в исламском финансировании для внедрения в Республики Узбекистан	602
Абдуллоев Фуркат Олимджонович	
Блокчейн-технологии и информационная безопасность в цифровой экономике Узбекистана.....	607
Кадиров Алишер Исмаилович	
Цифровая платформа как инструмент трансформации бизнес-процессов	611
Раупов Жамшид Рашидович	
O'zbekistonda zamonaviy kabel va sim mahsulotlari ishlab chiqaruvchi korxonalar faoliyatiga nazar	617
Rashidova Odina Olimjon qizi	
Современные тенденции развития валютных отношений в Узбекистане	622
Камалов Камоладдин Кахрамонович	
Sug'urta sohasining O'zbekiston iqtisodiyotidagi o'rni.....	626
Sharobiddinov Akramjon Goyibbayevich	
Kichik biznes va tadbirkorlikni rivojlantirishning xorij tajribasi va undan O'zbekistonda foydalanish yo'nalishlari	630
Fayziyeva Aziza Azamat qizi	
Modeling the Stackelberg strategy in a linear model (linear city) Hotteling.....	635
Musayeva Shaira Azimovna, Usmonova Dilfuza Ilkhomovna	
Mulkning kapitallashuvi darajasini iqtisodiy jihatdan amalga oshirish samaradorligini baholash uslublari.....	644
Norboyev Odil Abrayevich	
Tijorat banklarining kredit portfelini amaliy holati va ekonometrik tahlillari: ATB "Aloqabank" misolida.....	649
Norov Akmal Ruzimamatovich, Norova Nozima Nabiyevna	
O'zbekistonda "yashil iqtisodiyot" muhitida kreditlash va moliyalashtirish imkoniyatlari	654
Taxir Urkinbayev	
Budjet tashkilotlarida ichki nazorat tizimini tashkil qilishning xususiyatlari.....	658
Abduraxmanov Ramazon Abdullayevich	
Chinese Commercial Banks Experience in Asset Diversification	663
Uktamova Nozima Narzulla kizi	
Sanoat taraqqiyotida ishlab chiqarish korxonalarini ustuvor rivojlantirish istiqbollari	667
Yadgarov Akram Akbarovich	
Анализ деятельности коммерческих банков Узбекистана по кредитованию физических лиц.....	673
Базарова Нигора Равшановна	
Mahalliy va xorijiy investitsiyalarni jalb etishning innovatsion jarayonlarga ta'sirini baholash.....	684
Bobobekov Ergash Abdumalikovich	
Raqamli iqtisodiyot sharoitida innovatsiyalarning iqtisodiy samaradorligini oshirish yo'llari	689
Kuziyeva Nargiza Ramazanovna, Xusanov Faxriddin Jamoliddin o'g'li	

Tashqi mehnat migratsiyasi.....	694
O. N. Djurayev	
Raqamli iqtisodiyotda sanoat tarmog'ining davlat tomonidan qo'llab-quvvatlanishini baholash	699
Otaboyeva Dildora	
Nobank kredit tashkilotlarining moliyaviy xizmatlari sifatini oshirishning xorijiy mamlakatlarda tajribasi	705
Raimov Xurshid Muxtorovich	
Tijorat banklarida moliyaviy injiniringni qo'llash istiqbollari	711
Saipnazarov Sherbek Shaylavbekovich	
O'zbekiston Respublikasi moliya bozorida tijorat banklari faoliyati: muammo va yechimlar	716
Toymuxamedov Ibroxim Rixsiboevich, Jumaev Islombek Akram o'g'li	
Agrar ta'lim tizimida boshqaruv samaradorligini oshirish yo'llari	723
Boltayev Nurali Shiramatovich, Beglayev Uchqun Xurramovich, Abdiyev Izzat Risqiboyevich	
O'zini o'zi band qilgan shaxslardan olinadigan soliqlarni takomillashtirish orqali yashirin iqtisodiyotni jilovlash masalalari.....	731
Davranov Iskandar Jumayevich	
Iqtisodiy konsentratsiyalarni tartibga solish va nazorat qilishni takomillashtirish.....	738
Luqmanov Sharifxon A'zam o'g'li	
Role of Private and Public Kindergartens in Early Childhood Development.....	744
Makhmudova Munisakhon Abbos qizi	
"Yashil" enegriya quvvatlarini barpo etish iqtisodiy barqarorlikni ta'minlash asosi sifatida.....	749
Muminova Elnoraxon Abdukarimovna, Umarova Dilnoza Oybek qizi	
Xo'jalik yurituvchi subyektlarda CVP-tahlilni tashkil etishning muammoli jihatlari	754
Qlichev Baxtiyor Pardayevich	
Korxonada likvidlik riskini minimallashtirish orqali uning moliyaviy barqarorligini saqlab qolish	759
Latipova Shaxnoza Maxmudovna	
Развитие международных торгово-экономических связей Республики Узбекистан	766
Ким Татьяна Валерьевна, Гофуржонова Шахрибону Бахромжон кизи	
Kapital qurilishni boshqarish samaradorligini oshirishning dolzarb masalalari.....	774
A. Bektemirov, M. U. Sarimsoqov	
O'zbekiston mehnat bozorida yoshlarning ish bilan bandlik darajasini oshirish.....	780
Mambetjanov Qahramon Qurbandurdiyevich, Bahromov Shahzod Fazliddinovich	
Роль имиджа в улучшении инвестиционной привлекательности высших учебных заведений.....	787
Жанзаков Бекзот, Жонузоков Мирзабек	
Innovatsion kichik tadbirkorlikni qo'llab-quvvatlash bo'yicha xorij tajribasi va uni mamlakat iqtisodiyotida qo'llash imkoniyati.....	795
Toshaliyeva Saodat Toxirovna, Eshqulova Dilorom Abduravupovna	
Перспективы развития банковского сектора в Узбекистане для иностранных туристов	802
Муминов Шахзод Низомиддинович, Каримова Азиза Махомадризовна	
Innovatsion faoliyat moliyaviy modellari va mexanizmlarini rivojlantirishning konseptual asoslari	806
Ruzibayeva Nargiza Xakimovna	
Qishloq xo'jaligi tarmoqlarini innovatsion rivojlantirish bo'yicha xorijiy tajribalar va ulardan respublikamizda samarali foydalanish yo'llari	814
Ishniyazov Baxrom Normamatovich	
Turistik xizmatlarining o'ziga xos xususiyatlari va marketing tadqiqotlari.....	819
Berdiqulova Iroda Rayimqulovna	
Qoraqalpog'iston qishloq xo'jaligi: asosiy muammolar va rivojlanishining ustuvor yo'nalishlari	823
Yeshimbetov Uktamjon Xudaybergenovich	
Iqtisodiyotning erkinlashtirilishi sharoitlarida kichik biznes sektori rivojlanishining imkoniyatlari.....	832
Botirova R. A., Sirojiddinov I. Q.	
Kriptovalyuta va blokcheyn tadqiqotlari: tendensiyalar va istiqbollari	835
Berdiqulov Jurabek	
Bank risklarni monitoring qilish tizimini takomillashtirish	837
Hamroyev Sherzod Axtamovich	
O'zbekiston hududlariga xorijiy investitsiyalarni jalb qilishda ko'p qavatli "yashil" fermer xo'jaliklarini tashkil etishning ahamiyati	843
Turdimuratova Aziza Alisherovna	
Surxondaryo viloyatining mahalliy budjet daromadlarini oshirish yo'llari va	

uni arima modeli asosida prognozlash.....	846
Abdunazarova Shahnoza Norqo'chqor qizi	
Qishloq xo'jaligi tarmog'ining mamlakat iqtisodiyotidagi o'rni va undagi tarkibiy o'zgarishlarni statistik baholash.....	856
Zakirova Umida Maxamadaminovna	
O'zbekiston Respublikasida xizmat ko'rsatish korxonalarining ijtimoiy-iqtisodiy mohiyati	863
Pardayev Jamshid Muzaffarovich	
Turizm bozorini rivojlantirishda mehnat bozorining tutgan o'rni va ahamiyati	872
Berdikulova Iroda Rayimqulovna, Berdikulov Jurabek	
Проблемы расчета определения и планирования прибыли предприятий в условиях модернизации экономики	876
Алиева С. С.	
Роль применения информационных технологий "BLOCKCHAIN" в совершенствовании системы бухгалтерского учета Республики Узбекистан.....	881
Холбеков Расул Олимович	
Sanatoriy-sog'lomlashtirish muassasasida ichki audit qanday amalga oshiriladi: usullari	886
Shafkarov Faxriddin Xudayberdievich	
Tashqi savdo operatsiyalarining yagona elektron axborot tizimida umidsiz qarzdorlik masalasi	892
Tashmuhamedov Dilmirod Mirabzalovich	
Принципы формирования отчета о финансовых результатах в национальной и зарубежной практике	897
Эргашева Шахло Тургуновна	
Xalqaro raqamli integratsiyaning O'zbekiston an'anaviy banklarning raqobat muhitiga ta'siri	907
Abdujabbarov Abdurasul Abdurashid o'g'li	
O'zbekistonda turizm sohasida kadrlar tayyorlash tizimini takomillashtirish: muammolar va strategiyalar.....	915
Eshmurodov Rustam Sayfiddin o'g'li	
Yoshlar turizmini rivojlantirishda ommaviy va alternativ turizmning o'rni hamda volontyorlikning hususiyatlari.....	918
Allayor Norboyev Ismoilovich	
Parrandachilik statistikasi ko'rsatkichlar tizimini shakllantirishning nazariy asoslari.....	922
Bobomuratov Imomqul Islamovich	
Iqtisodiyotda kambag'allik darajasini qisqartirishda moliya bozori instrumentlaridan foydalanish imkoniyatlari.....	927
Shaxnoza Qobilova	
Sohibqiron Amir Temur va Adam Smitning soliqlarga bo'lgan qarashlarining xususiyatlari to'g'risidagi fikrlar	932
Alimov Iloxmjon Ikromovich	

ПРИНЦИПЫ ФОРМИРОВАНИЯ ОТЧЕТА О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ В НАЦИОНАЛЬНОЙ И ЗАРУБЕЖНОЙ ПРАКТИКЕ

УДК 657.2

Эргашева Шахло Тургуновна

К.э.н., Ташкентский государственный экономический университет,
директор инновационного ресурсного центра,
International School of finance technology and science, профессор

Аннотация: Отчёт о финансовых результатах обобщает информацию о доходах и расходах хозяйствующего субъекта за отчетный период и аналогичные периоды предыдущих лет, раскрывает структуру финансового результата и факторы, повлиявшие на эффективность финансово-хозяйственной деятельности. В статье рассмотрены сущность и содержание отчета о финансовых результатах как источника информации о финансово-хозяйственной деятельности экономического субъекта, принципы и порядок формирования отчетных показателей в соответствии с национальными стандартами по бухгалтерскому учету. Систематизированы подходы, используемые в мировой учетной практике при представлении показателей и построении формы отчета о финансовых результатах.

Ключевые слова: бухгалтерская (финансовая) отчетность, доходы, расходы, финансовые результаты.

Annotatsiya: Moliyaviy natijalar to'g'risidagi hisobotda xo'jalik yurituvchi subyektning hisobot davri va o'tgan yillardagi shunga o'xshash davrlar uchun daromadlari va xarajatlari to'g'risidagi ma'lumotlar umumlashtiriladi, moliyaviy natijaning tuzilishi va moliyaviy-iqtisodiy faoliyat samaradorligiga ta'sir ko'rsatgan omillar ochib beriladi. Maqolada xo'jalik yurituvchi subyektning moliyaviy-xo'jalik faoliyati to'g'risida ma'lumot manbai sifatida moliyaviy natijalar to'g'risidagi hisobotning mohiyati va mazmuni, buxgalteriya hisobi bo'yicha milliy standartlarga muvofiq hisobot ko'rsatkichlarini shakllantirish tamoyillari va tartibi ko'rib chiqiladi. Ko'rsatkichlarni taqdim etishda va moliyaviy natijalar to'g'risida hisobot shaklini tuzishda jahon buxgalteriya amaliyotida qo'llaniladigan yondashuvlar tizimlashtirilgan.

Kalit so'zlar: buxgalteriya (moliyaviy) hisobotlari, daromadlar, xarajatlar, moliyaviy natijalar.

Abstract: The report on financial results generalizes information on the organization's incomes and expenses for the accounting period and the similar periods of previous years. It shows the structure of the financial results and factors that have affected the efficiency of financial and economic activities. The article considers the essence and content of financial results reporting as a source of information on financial and economic activities of the economic subject. It also deals with the principles and order of formation of accounting indicators in accordance with the domestic standards on accounting. The author systematizes the approaches used in the world registration practice when submitting indicators and forming reports on financial results.

Key words: accounting (financial) reporting, incomes, expenses, financial results.

ВВЕДЕНИЕ

В современных условиях бухгалтерская (финансовая) отчетность как важнейший элемент информационной системы хозяйствующего субъекта является средством внешней коммуникации, позволяющим заинтересовать инвесторов и привлечь необходимые инвестиции. Она служит основой оценки финансового и хозяйственного потенциала, деловой активности и эффективности использования ресурсов, проведения различных аналитических исследований, последующего планирования и прогнозирования деятельности экономического субъекта.

Отчет о финансовых результатах, выступая обязательной составной частью годовой и промежуточной бухгалтерской (финансовой) отчетности, показывает, как изменился собственный капитал экономического субъекта под влиянием различных видов доходов и расходов, имевших место в отчетном периоде. В нем содержатся показатели, необходимые для целей анализа доходов и расходов, финан-

совых результатов деятельности, для разработки тактических и стратегических планов развития предприятия. Информация, представленная в отчете, приводится нарастающим итогом с начала года до отчетной даты. Это обеспечивает оценку пользователями экономической эффективности, изменений доходов и расходов, финансовых результатов в динамике и в сопоставлении с аналогичным периодом прошлого года и на этой основе прогнозирование результатов деятельности экономического субъекта в будущем.

Оценка содержания и аналитических возможностей современной формы отчета о финансовых результатах позволяет заключить, что ключевыми показателями в нем являются доходы и расходы, промежуточные результаты по видам деятельности, конечный финансовый результат в виде чистой прибыли (убытка) за отчетный период, подлежащий включению в состав собственного капитала хозяйствующего субъекта. Отчет о финансовых результатах связан экономической логикой с бухгалтерским балансом. Считаем, что показатель чистой прибыли (убытка) как результат финансово-хозяйственной деятельности за период обеспечивает взаимосвязь отчета о финансовых результатах с балансом, в котором чистая прибыль (убыток) за отчетный период отражена в виде прироста (снижения) собственного капитала в сравнении с предшествующим периодом [4].

ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ / LITERATURE REVIEW

Как верно отмечает М.Е. Грачева [2], каждый из показателей, выделяемых в отчете, имеет свои особенности и аналитическое значение, однако этой информации зачастую недостаточно для полноценного анализа финансовых результатов. Различия в правилах ведения учета и составлении финансовой отчетности во многом ограничивают аналитические возможности отчета о финансовых результатах национальных предприятий. Особенностью национального отчета о финансовых результатах является безальтернативный характер в классификации расходов, представлении формы и содержания, правил его составления, что во многом объясняется неразвитостью рыночных механизмов и систем оценки выполнения экономическим субъектом налоговых обязательств. В вопросах построения форм и моделей различных финансовых отчетов МСФО (IAS) национальные стандарты США (US GAAP) и Великобритании (UK GAAP) демонстрируют большую гибкость, чем национальные стандарты бухгалтерского учета. Обобщая американский опыт составления финансовой отчетности для внешних пользователей, О.В. Соловьева [7], Е.М. Грачева [2], А.В. Баранов, А.Е. Жминько [1] и другие авторы отмечают, что наряду с полной может формироваться и краткая финансовая отчетность (condensed financial statement), так как пользователи не всегда нуждаются в представлении развернутой информации. Отчет о финансовых результатах может представляться в двух форматах: «одношаговым» (single-step format), отличающемся простотой, и «многошаговым» (multiple-step format), представляющим собой последовательный расчет чистой прибыли при увязке соответствующих доходов и расходов.

Международные стандарты финансовой отчетности, по мнению Е.М. Грачевой [2], предполагают достаточно большую степень свободы в использовании терминов. Так, наряду с терминами «суммарный совокупный доход», «прочий совокупный доход», «прибыль или убыток» предприятия могут также использовать термин «чистая прибыль». Т.Ю. Дружиловская [3], анализируя представленные в МСФО (IAS) определения, совершенно верно отмечает их противоречивость, некоторую непоследовательность и то, что применяемая терминология является достаточно дискуссионной. Поэтому желательны дополнительные пояснения как для составителей отчетности, так и для ее пользователей.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ / MATERIALS AND METHODS

В отчетах зарубежных компаний с целью определения реальных финансовых результатов и выявления возможностей генерировать денежные потоки, необходимые для развития бизнеса и увеличения отдачи вложений, широко используют такие показатели, как прибыль до вычета процентов и налогов – EBIT (Earnings before Interest and taxes) и прибыль до вычета процентов, налогов и амортизации – EBITDA (Earnings before Interest, taxes, depreciations and amortizations). Эти показатели характеризуют брутто-прибыль, получаемую за счет всех источников финансирования до основных вычетов, уменьшающих до налоговой прибыли за период. Для того чтобы рассчитать показатель EBITDA на базе национального отчета, необходимы дополнительные расчеты, предполагающие предварительное очищение от амортизации, тех статей расходов, в которых она может содержаться.

Для обеспечения эффективного управления предприятием необходимы расширение и усиление аналитической составляющей финансовой отчетности путем представления информации, полезной

широкому кругу пользователей при принятии ими экономических решений. Международный стандарт финансовой отчетности (МСФО) (IAS) 1 “Представление финансовой отчетности” и американский стандарт FAS 130 “Отчет о совокупном доходе” предоставляют возможность формирования отчетной информации о финансовых результатах в виде отчета о совокупном доходе. “Совокупный доход” рассматривается как изменение объема чистых активов компании за отчетный период вследствие операций или иных событий, источником которых не являются ее собственники. МСФО (IAS) 1 предусматривает варианты представления отчетной информации о совокупном доходе за период либо в виде единого отчета о совокупном доходе, включающего все статьи доходов и расходов, формирующие чистую прибыль (убыток) за период, либо в виде двух финансовых отчетов: отчета о финансовых результатах и отчета о совокупном доходе. При этом в отчете о финансовых результатах представляют все статьи доходов и расходов, признанные за период, за исключением статей, признанных в общем совокупном доходе не в составе прибыли (убытка), а отчет о совокупном доходе содержит итоговый финансовый результат и компоненты прочего совокупного дохода.

Международным стандартом финансовой отчетности (IAS) 1 введены термины “суммарный совокупный доход” и “прочий совокупный доход” [5]. Под суммарным совокупным доходом понимают изменение в собственном капитале в течение периода в результате состоявшихся операций и иных событий, отличное от тех изменений, которые возникают в результате операций с владельцами, действовавшими в качестве таковых. Прочий совокупный доход включает статьи дохода и расхода (в том числе переклассифицированные корректировки), которые не подлежат признанию в прибыли или убытке, как это требуется или допускается другими МСФО. Суммарный совокупный доход должен включать в себя все компоненты прибыли (убытка) и прочего совокупного дохода, включающего в себя изменения капитала от переоценки основных средств и нематериальных активов, актуарные прибыли и убытки по резервным фондам, прибыли и убытки от переоценки иностранной валюты, прибыли и убытки от переоценки финансовых активов для продажи, прибыли и убытки по инструментам хеджирования.

РЕЗУЛЬТАТЫ / RESULTS

Несмотря на эти обстоятельства, следует подчеркнуть, что существенные изменения, произошедшие в национальном учете, направлены не только на сближение с МСФО, но и на повышение качества и усиление информационных возможностей финансовой отчетности. Соблюдение ряда основополагающих принципов, предусмотренных МСФО (IAS) 1, а также закрепленных в положениях по бухгалтерскому учету “Учетная политика и финансовая отчетность” (НСБУ 1/ Зарегистрирован Министерством юстиции Республики Узбекистан от 14 августа 1998 г. Регистрационный № 4748)¹ предполагает представление в отчете о финансовых результатах качественной и полезной для заинтересованных пользователей информации о деятельности хозяйствующего субъекта. Принципы формирования показателей отчета о финансовых результатах нами систематизированы в табл. 1.

Таблица 1: Принципы формирования показателей отчета о финансовых результатах экономических субъектов

№	Наименование принципа	Содержание принципа	Цель
1.	Понятность	Наглядность и последовательность расположения показателей. Однозначное содержание промежуточных итогов при расчете финансового результата деятельности. Ясность алгоритмов расчета отчетных показателей (использование общеизвестной терминологии, наличие исчерпывающих пояснений, последовательность применения методик расчета показателей)	Однозначное понимание всеми пользователями
2.	Полнота и достоверность	Отражение правдивой информации обо всех доходах и расходах с учетом требования полноты и обоснованности отражения фактов хозяйственной жизни	Обеспечение возможности проверки отчетных данных по данным учета
3.	Существенность	Обособленное раскрытие существенных статей доходов по каждому их виду и соответствующих им расходов	Отражение в отчете полезной информации, способной повлиять на экономические решения пользователей

¹ <https://lex.uz/acts/556789>

4.	Детализация и расчет финансового результата методом брутто	Раскрытие доходов и расходов по видам в полном объеме, не допуская взаимозачета статей доходов и расходов, прибылей и убытков, за исключением случаев, предусмотренных стандартами по бухгалтерскому учету. В МСФО (IAS) 1 и НСБУ 1 определен обязательный минимум разделяемой информации в структуре отчета. Согласно НСБУ 2 "Доходы от основной деятельности"* и по положению о составе затрат по производству и реализации продукции (работ, услуг) и о порядке формирования финансовых результатов** все доходы и расходы отчетного периода в отчете структурированы с подразделением на основное и прочие	Представление полной информации о доходах, расходах и финансовых результатах деятельности. Обеспечение аналитических возможностей отчета
5.	Построение отчета на основе анализа расходов	Согласно МСФО (IAS) 1 анализ расходов может быть представлен либо по характеру, либо по функциям расходов. Согласно НСБУ 1 отчет построен на основе классификации расходов по функциям	Предоставление надежной и уместной информации для пользователей
6.	Периодизация	Отражение в отчете только доходов и расходов, относящихся к отчетному периоду, в котором согласно принципу начисления (допущению временной определенности фактов хозяйственной деятельности) они имели место, независимо от фактического времени поступления или выплаты денежных средств, связанных с такими фактами хозяйственной жизни	Сопоставление расходов и доходов, относящихся к одному отчетному периоду для более точного исчисления результатов операций
7.	Сопоставимость	Данные за отчетные периоды, отраженные в отчете, должны быть сопоставимы. По всем суммам, отраженным в отчете, раскрывается сравнительная информация за предыдущий период	Обеспечение возможности сравнения и анализа показателей в динамике

* <https://lex.uz/acts/710346>

** <https://lex.uz/acts/265675>

В Великобритании Закон о компаниях (Company Act 1985) разрешает четыре формата представления данных в отчете о финансовых результатах (Profit and loss account), но на практике используются в основном два: в первом – представляют объем продаж за вычетом расходов, учитываемых по функциональному признаку, раскрывают валовую прибыль; во втором – представляют расходы по их типу, валовая прибыль отдельно не показывается. Стандарты США (US GAAP) и Великобритании (UK GAAP) в сравнении с МСФО (IAS) выдвигают более четкие правила представления отчетной информации. В отчете о доходах (Income statement), составленном в соответствии с US GAAP, Комиссия по ценным бумагам и биржам устанавливает дополнительное требование в представлении сравнительных данных за 3 периода. Международными стандартами финансовой отчетности не предъявляются жесткие требования к форме отчета о финансовых результатах, отсутствует исчерпывающий перечень статей отчета, не регламентированы порядок расположения и названия статей. В то же время определен перечень линейных статей, которые должны раскрываться в отчете как минимум:

- выручка;
- затраты по финансированию;
- доля предприятия в прибыли и убытке ассоциированных предприятий и совместной деятельности, учитываемых по методу долевого участия;
- расходы по налогам;
- прибыль или убыток и др.

Конкретная форма отчета разрабатывается экономическим субъектом самостоятельно на основе минимально определенных требований к содержанию раскрываемой информации и представленных рекомендаций по его структуре [2, 3, 5, 6].

В мировой учетной практике неукоснительное соблюдение принципов формирования показателей финансовой отчетности при построении форм отчета о финансовых результатах экономического субъекта и представлении отчетных показателей в нем проявляется в использовании разных методических

подходов, различающихся по содержанию, структуре и расположению, способам группировки отчетной информации ^[4] (табл. 2).

Таблица 2: Методические подходы к построению форм и содержания отчета о финансовых результатах

Наименование подхода к представлению информации в отчете	Форма построения отчета	Содержание показателей отчета	Значение для пользователя при анализе и принятии решений
Расположение показателей (статей) отчета	Параллельная (двусторонняя, горизонтальная)	Статьи отчета расположены в виде двусторонней таблицы: в левой части – расходы, в правой – доходы, или наоборот. Конечный финансовый результат представляется в виде сальдо, балансирующего отчет	Обеспечение наглядности при сопоставлении показателей отчета по доходам, расходам и финансовым результатам
	Последовательная (односторонняя, вертикальная)	Последовательное расположение статей доходов, расходов и разницы между ними в виде конечного финансового результата	Обеспечение структурного анализа показателей отчета
	Матричная	Статьи расположены в виде матрицы показателей, скоординированных по каждому виду расходов с соответствующим видом доходов, и наоборот	Обеспечение наглядности при соотношении доходов и расходов и выявлении финансового результата
Структура отчета (способ получения финансового результата)	Одноступенчатая (простой, одношаговый способ)	Все доходы по видам сгруппированы в одной части отчета, расходы – в другой. Чистая прибыль определяется как разница между общей суммой доходов и общей суммой расходов	Оперативность определения итогового финансового результата. Недостаточная полнота и аналитичность показателей
	Многоступенчатая (поэтапный, многошаговый способ)	Доходы и расходы сгруппированы обособленно по видам, а конечный финансовый результат определяется путем последовательных расчетов и выведения промежуточных итогов	Аналитичность показателей. Обеспечение возможности проведения маржинального анализа
Способ раскрытия разности между доходами и расходами	Полная (развернутая)	Раскрывается информация о величине доходов и соответствующих им расходов по статьям отчета	Расширение аналитических возможностей отчета
	Сальдированный	В отчете доходы и расходы не отражают по статьям, а показывают лишь разность между однородными группами доходов и расходов	Снижение аналитических возможностей отчета
Способ отражения информации	По методу брутто	В отчете показывают обороты результатных счетов	Информативен, полнее раскрывает структуру доходов и расходов
	По методу нетто	В отчете отражают сальдо результатных счетов	Не информативен, но более нагляден
Выбранный подход к аналитическому раскрытию в отчете информации о расходах	Формат, основанный на ресурсной классификации расходов	Раскрывают расходы по методу “характера расходов”, т.е. по их экономическому содержанию (элементам затрат) в увязке с изменениями величины запасов	Обеспечивается возможность анализа расходов в разрезе экономических элементов затрат
	Формат, основанный на функциональной (целевой) классификации расходов	Расходы в отчете представлены по методу “себестоимости продаж”, т.е. в разрезе функционального назначения	Обеспечение возможности проведения маржинального анализа

При использовании выделенных методических подходов приоритетным является следование установленным принципам, что обеспечивает формирование надежной информации об экономических событиях с активами и капиталом предприятия и в то же время уверенность пользователям в обоснованности принимаемых решений на основе отчетной информации, что для управления является решающим.

Форма и содержание отчета о финансовых результатах, правила его составления определяют состав анализируемых показателей при принятии экономических решений заинтересованными пользователями. Согласно МСФО (IAS) 1, в котором представлены общие требования к составлению отчета о финансовых результатах (отчета о совокупном доходе), в нем необходимо давать аналитическую характеристику доходов и расходов. Стандарт рекомендует два подхода к группировке статей отчета на подклассы: ресурсный (метод “характера затрат”) и функциональный (метод “функций затрат”).

Ресурсная классификация, или метод “характера затрат”, предполагает, что расходы объединяются в соответствии с их экономическим содержанием (характером) и не перераспределяются в зависимости от их целевого назначения внутри организации. Такой подход основан на классификации расходов по экономическим элементам и позволяет раскрыть источники их формирования. Определение финансового результата от основной деятельности методом “характера затрат” предполагает сопоставление выручки от продаж продукции (товаров, работ, услуг) с общей суммой расходов отчетного периода, скорректированной на изменение остатков в запасах (незавершенного производства и готовой продукции).

Целевая классификация, или метод “функций затрат” (метод “себестоимости продаж”), предусматривает разбивку расходов по обычным видам деятельности на подклассы в соответствии с их назначением, как часть себестоимости продаж или административной деятельности. Расчет финансового результата методом “функций затрат” основан на сопоставлении выручки от продаж с себестоимостью проданной продукции (товаров, работ, услуг).

Таким образом, информация в отчете о финансовых результатах может быть представлена одним из двух способов, предполагающих разные форматы его построения (рисунок1).

Метод “характера затрат”			Метод “себестоимости продаж”	
Затраты на производство (расходы)	Изменения запасов (НЗП, ГП)	Прибыль	Себестоимость продаж	Прибыль
↓			↓	
Формат отчета, основанный на ресурсной классификации расходов			Формат отчета, основанный на функциональной классификации расходов	
Показатели		Сумма, тыс. сум.	Показатели	
Выручка(+)		2520	Выручка (+)	
Затраты на производства:			Себестоимость проданной продукции (-)	
Материалы (-)		750	1275	
Заработная плата (-)		900		
Амортизация (-)		150	Управленческие расходы(-)	
Прочие расходы (-)		180	410	
Себестоимость запасов ГП и НЗП:			Коммерческие расходы (-)	
На начало года (-)		375	190	
На конец года (+)		480		
Операционная прибыль		645	Операционная прибыль	
Иные доходы и поступления (+)		225	Иные доходы и поступления (+)	
Иные расходы и убытки (-)		420	Иные расходы и убытки (-)	
Прибыль до налогообложения		450	Прибыль до налогообложения	
Налог на прибыль		100	Налог на прибыль	
Чистая прибыль		350	Чистая прибыль	

Рис. 1: Варианты представления данных в отчете о финансовых результатах

Оба формата отчета позволяют получить совершенно идентичный финансовый результат, но по-разному раскрывают данные о структуре его формирования. Следует отметить, что МСФО (IAS) 1 требует выбирать такой метод классификации расходов, который наиболее точно представляет составляющие финансовых результатов предприятия и предоставляет надежную и более уместную информацию для заинтересованных пользователей. Выбор метода группировки статей отчета о финансовых результатах зависит от исторических и отраслевых факторов, а также от характера деятельности экономического субъекта.

В отчете о финансовых результатах, основанном на методе “характера затрат”, вначале раскрывают выручку от продажи продукции (товаров, работ, услуг), уменьшенную на суммы налогов, включаемых в цену товара. Далее отражают все затраты на производство в разрезе экономических элементов:

- 1) материальные затраты, отражающие стоимость израсходованных сырья, материалов, топлива, запасных частей, расходы на промышленные работы и услуги со стороны, на приобретение электрической, тепловой энергии и т.д.;
- 2) затраты на оплату труда, включающие все виды вознаграждений работникам и отчисления на социальное страхование и обеспечение, установленные законодательством;
- 3) амортизационные отчисления и другие суммы, списываемые в погашение стоимости долгосрочно эксплуатируемых активов;
- 4) прочие эксплуатационные затраты.

Финансовый результат от продаж выявляют путем вычитания из доходов суммы расходов за отчетный период, представленной в разрезе экономических элементов и скорректированной на изменение затрат, находящихся в запасах готовой продукции и незавершенного производства. Изменение затрат в запасах вычисляется в виде разницы в остатках запасов на начало и конец отчетного периода. Данный вариант используют в небольших организациях, где расходы не распределяют в соответствии с их функциональным назначением.

Формат отчета о финансовых результатах, основанный на методе “функций затрат”, содержит информацию о выручке от реализации продукции (товаров, работ, услуг) за минусом налогов, включаемых в цену товара, которая сопоставляется с признанными в отчетном периоде расходами, классифицированными в соответствии с их функциями на производственную себестоимость, коммерческие и управленческие расходы.

Экономическим субъектам, формирующим финансовую отчетность в соответствии с МСФО (IAS), предоставлено право самостоятельно выбирать наиболее уместный и надежный способ представления аналитических данных в отчетности. Тем не менее, поскольку информация о характере затрат полезна при прогнозировании будущих потоков денежных средств, согласно пункту 105 МСФО (IAS) 1, если отчет составляется на основе функциональной классификации расходов, то ресурсная классификация должна раскрываться в качестве дополнительной информации в примечаниях к финансовой отчетности, чем подчеркивается ее важность для заинтересованных пользователей.

Национальный формат отчета о финансовых результатах, исходя из терминологии МСФО, построен на основе функционального подхода к классификации расходов. Таким образом, все предприятия формируют свои отчеты независимо от особенностей ведения бизнеса, вида экономической деятельности и других факторов на основе единого подхода. Следует отметить, что в состав пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах, в табличной их части, включен раздел, позволяющий предоставить пользователю информацию о затратах на производство в разрезе экономических элементов, т.е. по характеру расходов, что в принципе не противоречит нормам МСФО (IAS) 1.

Современная форма отчета о финансовых результатах, применяемая отечественными предприятиями, имеет многоступенчатую структуру с последовательным расположением статей, которая обеспечивает расчет промежуточных показателей (валовая прибыль (убыток), прибыль (убыток) от продаж, прибыль (убыток) до налогообложения). Наличие промежуточных итогов позволяет расширить аналитические возможности информирования пользователей бухгалтерской (финансовой) отчетности оценочными показателями по видам деятельности. Все доходы и расходы отчетного периода, раскрываемые в отчете, сгруппированы в порядке, предусмотренном НСБУ 2 “Доходы от основной деятельности”² и по положению о составе затрат по производству и реализации продукции (работ, услуг) и о порядке формирования финансовых результатов³, на основные, т.е. связанные с выполнением основной дея-

2 <https://lex.uz/acts/710346>

3 <https://lex.uz/acts/265675>

тельности предприятия, и прочие. Такая группировка и последовательность отражения отчетных показателей позволяют придать однозначное содержание промежуточным итогам при расчете финансового результата отчетного периода и тем самым характеризует его структуру. Система минимальных показателей, раскрываемых в отчете о финансовых результатах, определена в соответствии с Законом Республики Узбекистан “О бухгалтерском учете” и были утверждены формы финансовой отчетности согласно Приказу министра финансов республики Узбекистан Об утверждении “Форм финансовой отчетности и правил по их заполнению”⁴.

При отражении доходов и расходов в отчете обязательно раскрытию подлежат следующие числовые показатели: выручка от продажи товаров, продукции, работ, услуг за вычетом налога на добавленную стоимость, акцизов и других подобных налогов и обязательных платежей (нет то-выручка); себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг (кроме коммерческих и управленческих расходов); валовая прибыль; коммерческие расходы; управленческие расходы; прибыль/убыток от продаж; проценты к получению; проценты к уплате; доходы от участия в других организациях; прочие доходы; прочие расходы; прибыль/убыток до налогообложения; налог на прибыль и иные аналогичные обязательные платежи; прибыль/убыток от обычной деятельности; чистая прибыль (нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)). При этом, если в отчете обособленно отражаются существенные виды доходов, то должны быть отдельно показаны и соответствующие им расходы. В целях приведения бухгалтерского учета финансовых результатов в соответствие с требованиями налогового законодательства в отчете также раскрывают сумму текущего налога на прибыль, соответствующую величине, заявленной в налоговой декларации по налогу на прибыль и подлежащей уплате в бюджет. Кроме того, расшифровке в отчете о финансовых результатах подлежит информация о величине постоянных налоговых обязательств (активах), об изменениях отложенных налоговых активов и отложенных налоговых обязательствах, исчисленных согласно нормам Налогового Кодекса РУз.

При формировании показателей отчета о финансовых результатах национальными предприятиями должно быть обеспечено соблюдение требований национальных стандартов по бухгалтерскому учету. Методика формирования отчетных показателей о финансовых результатах основана на использовании книжных данных, т.е. данных синтетического и аналитического учета по счетам учета доходов и расходов, прибылей и убытков, представленных в соответствующих учетных регистрах экономического субъекта (табл. 3).

Таблица 3: Методика формирования статей отчета о финансовых результатах

Строка отчета	Код строки	Исходная информация для формирования показателей отчета
Чистая выручка от реализации продукции (товаров, работ и услуг)	010	Разница между кредитовым оборотом счета “Выручка” и дебетовыми оборотами счетов “Налог на добавленную стоимость”, “Акцизы”, “Экспортные пошлины” счета 9410 “Продажи”
Себестоимость реализованной продукции (товаров, работ и услуг)	020	Дебетовый оборот по счету “Себестоимость продаж” счета 9010 “Продажи” в корреспонденции со счетами 2010 “Основное производство”, 2910 “Товары”, 2810 “Готовая продукция”, а также 2310 “Вспомогательные производства” и 2710 “Обслуживающие производства и хозяйства”, если продукция вспомогательных и обслуживающих производств реализуется на сторону.
Валовая прибыль (убыток) от реализации продукции (товаров, работ и услуг)	030	Разница между строками (стр. 010 – 020)
Расходы периода, в том числе:	040	всего (стр. 050 + 060 + 070),
Расходы по реализации	050	Дебетовый оборот счета “Себестоимость продаж” счета 9010 в корреспонденции со счетом 9410 “Расходы на продажу”
Административные расходы	060	Дебетовый оборот счета “Себестоимость продаж” счета 9010 в корреспонденции со счетом 2510 “Общехозяйственные расходы”
Прочие операционные расходы	070	Дебетовый оборот счета 9430 “Прочие операционные расходы”
Прочие доходы от основной деятельности	090	Кредитовый оборот счета учета прочих доходов от основной деятельности (9300)
Прибыль (убыток) от основной деятельности	100	Разность строки (стр. 030 – 040 + 090)

⁴ Зарегистрирован Министерством юстиции Республики Узбекистан от 24 января 2003 г. Регистрационный № 1209.

Доходы от финансовой деятельности, в том числе:	110	всего (стр. 120 + 130 + 140 + 150 + 160)
Доходы в виде дивидендов	120	Кредитовый оборот счета 9520 "Доходы в виде дивидендов"
Доходы в виде процентов	130	Кредитовый оборот счета 9530 "Доходы в виде процентов, на которых показаны проценты к получению"
Доходы от финансовой аренды	140	Кредитовый оборот счета 9550 "Доходы от финансовой аренды"
Доходы от валютных курсовых разниц	150	Кредитовый оборот счета 9540 "Доходы от валютных курсовых разниц"
Прочие доходы от финансовой деятельности	160	Кредитовый оборот счета 9590 "Прочие доходы от финансовой деятельности"
Расходы по финансовой деятельности, в том числе:	170	(стр. 180 + 190 + 200 + 210)
Расходы в виде процентов	180	Дебетовый оборот счета 9610 "Расходы в виде процентов", где отражены проценты к уплате
Расходы в виде процентов по финансовой аренде	190	Дебетовый оборот счета 9430 "Прочие операционные расходы на которых отражены прочие расходы"
Убытки от валютных курсовых разниц	200	Дебетовый оборот счета 9620 "Убытки от валютных курсовых разниц",
Прочие расходы по финансовой деятельности	210	Дебетовый оборот счета 9690 "Прочие расходы по финансовой деятельности"
Прибыль (убыток) от общехозяйственной деятельности	220	(стр. 100 + 110 – 170)
Чрезвычайные прибыли и убытки	230	Кредитовый оборот счета 9710 "Чрезвычайные прибыли" и дебетовый оборот счета 9720 "Чрезвычайные убытки"
Прибыль (убыток) до уплаты налога на прибыль	240	(стр. 220 +/- 230)
Налог на прибыль	250	Дебетовый оборот счета 9810 "Расходы по налогу на прибыль"
Прочие налоги и другие обязательные платежи от прибыли	260	Дебетовый оборот счета 9820 "Расходы по прочим налогам и другим обязательным платежам от прибыли"
Чистая прибыль (убыток) отчетного периода	270	Строка (стр. 240 – 250 – 260)

Порядок раскрытия отчетной информации о финансовых результатах в бухгалтерской (финансовой) отчетности в соответствии с национальными стандартами бухгалтерского учета приближен, но не идентичен международным стандартам. В современном отчете о финансовых результатах предусмотрен показатель "Совокупный финансовый результат периода", определяемый как сумма строк "Чистая прибыль (убыток)", "Результат от переоценки долгосрочных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода" и "Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода". В соответствии с положением о составе затрат по производству и реализации продукции (работ, услуг) и о порядке формирования финансовых результатов эту информацию раскрывают в справочном разделе, что несколько снижает ее статус в сравнении с другими показателями отчета. Введение такой справочной информации при формировании показателей финансовой отчетности экономических субъектов обусловлено общей направленностью на сближение национальных стандартов по бухгалтерскому учету с МСФО. Однако по-прежнему остаются существенные методологические расхождения в составлении и структурировании отчетной информации о финансовых результатах. Так, например, раскрытие информации о доходах, полученных от инвестирования в другие предприятия, принципиально отличается в отчетности, составленной по национальным и международным стандартам, что связано с отсутствием в системе национальных бухгалтерских стандартов соответствующих положений и недостаточной разработанностью вопросов учета инвестирования в другие предприятия.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ / CONCLUSION

На основании вышеизложенного считаем, что для обеспечения гарантированной надежности информации, представленной пользователям в финансовой отчетности, необходимо единство принципов формирования показателей отчета о финансовых результатах в национальной и международной практике. Это возможно путем дальнейшей гармонизации национальной модели учета с МСФО и предполагает разработку нормативных документов по бухгалтерскому учету, которые позволят устранить имеющиеся пробелы в законодательстве и будут способствовать повышению качества и полезности отчетной информации для заинтересованных пользователей

Список литературы:

1. Баранов А.В. Сравнительная характеристика формирования показателей отчетности о прибылях и убытках в отечественной и зарубежной практике / А.В. Баранов, А.Е. Жминько // Международный бухгалтерский учет. 2007. № 8. С. 46–50.
2. Грачева М.Е. Проблемы формирования и анализа показателей отчета о совокупном доходе и отчета об изменениях в собственном капитале // Международный бухгалтерский учет. 2010. № 11. С. 2–14.
3. Дружиловская Т.Ю. Новые регламентации по формированию отчета о прибылях и убытках в РСБУ и в МСФО // Международный бухгалтерский учет. 2012. № 5. С. 2–9.
4. Курманова А.Х. Бухгалтерская (финансовая) отчетность: учеб. пособие / А.Х. Курманова. Оренбург: ИПК “Университет”, 2013. 371 с.
5. Международные стандарты финансовой отчетности. М.: Аскери – АССА, 2010. 1047 с.
6. Палий В.Ф. Международные стандарты учета и финансовой отчетности: учебник / В.Ф. Палий. М: ИНФРА-М, 2011. 512 с.
7. Соловьева О.В. Международная практика учета и отчетности: учебник. М.: ИНФРА-М, 2004. 332 с.

Yashil

IQTISODIYOT va TARAQQIYOT

Jtimoiy, iqtisodiy, siyosiy, ilmiy, ommabop jurnal

Ingliz tili muharriri: Feruz Hakimov

Musahhih: Xondamir Ismoilov

Sahifalovchi va dizayner: Iskandar Islomov

2024. № 4

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelamasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

Mazkur jurnalda maqolalar chop etish uchun quyidagi havolalarga maqola, reklama, hikoya va boshqa ijodiy materiallar yuborishingiz mumkin.

Materiallar va reklamalar pullik asosda chop etiladi.

El.Pochta: sq143235@gmail.com

Bot: [@iqtisodiyot_77](https://t.me/@iqtisodiyot_77)

Tel.: 93 718 40 07

Jurnalga istalgan payt quyidagi rekvizitlar orqali obuna bo'lishingiz mumkin. Obuna bo'lgach, [@iqtisodiyot_77](https://t.me/@iqtisodiyot_77) telegram sahifamizga to'lov haqidagi ma'lumotni skrinshot yoki foto shaklida jo'natishingizni so'raymiz. Shu asosda har oygi jurnal yangi sonini manzilingizga jo'natamiz.

"Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali 03.11.2022-yildan O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan №566955 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.

Litsenziya raqami: №046523. PNFL: 30407832680027

Manzilimiz: Toshkent shahar, Mirzo Ulug'bek tumani
Kumushkon ko'chasi, 26-uy.

Jurnalning ilmiyligi:

"Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali

O'zbekiston Respublikasi Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vazirligi huzuridagi Oliy attestatsiya komissiyasi rayosatining 2023-yil 1-apreldagi 336/3-sonli qarori bilan ro'yxatdan o'tkazilgan.

